

MAKTABGACHA YOSHDAGI TAYYORLOV GURUHI BOLALARINI O'ZBEKISTON HUDUDIDAGI ENG QADIMGI TASVIRIY SAN'AT VA ME'MORCHILIK YODGORLIKLAR BILAN TANISHTIRISH ORQALI ULARDA VATANPARVARLIK TUYG'ULARINI SHAKLLANTIRISH

¹F.U.Po'latov, ²M.A.Abdixalilova

¹MTTDMQTMOI katta o'qituvchisi, ²Yakkasaroy tumani 103-DMTT tarbiyachisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11287005>

Bugungi kunda mamlakatimizdagi barcha davlat va nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarni har taomonlama barkamol bo'lib yetishlariga alohida e'tibor qaratilmoqda. Jumladan, ularni Vatandarparvarlik ruxida tarbiyalash tarbiyachilar oldida turgan muhim masalalardan biri bo'lib hisoblanadi.

Tarbiyalanuvchilarga, xususan, maktabga tayyorlov gurugidagi bolalarga ta'lim-tarbiya berishning turli xil usullari mavjud. Ularni Vatandarparvarlik ruhida tarbiyalashning eng samarali usullardan biri bu O'zbekiston hududidagi eng qadimgi tasviriy san'at va me'morchilik yodgorliklar bilan tanishtirishdir. Bu yodgorliklar yurtimizni o'tmishda ham naqadar qudratli bo'lganidan darak beradi va bolajonlarda g'urur va iftixor tuyg'usini shakllantiradi. Shu o'rinda o'z-o'zidan savol tugilishi tabiiy, tarbiyalanuvchilarni bu tarixiy yodgorliklar bilan qanday tanishtiriladi?. Buning yechimi ham oddiy. Bugungi zamonaviy axborot texnologiyalaridan foydalangan holda nafaqat O'zbekistondagi balki butun jaxondagi san'at asarlar va me'moriy yodgorliklar bilan ham tanishtirish mumkin.

Maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi guruhlarini axborot kommunikatsion texnologiyalari bilan jixozlab tayyorlov guruh bolalarini O'zbekistonning qadimiy yuksak madaniyati va san'ati bilan tanishtirish lozim. O'zbek xalqi o'zining qadimiy yuksak madaniyati va san'ati bilan faxrlansa arziydi. Buni O'zbekiston xududida olib borilgan arxeologik qazishmalarda yaqqol ko'rsatilgan. Xususan, Varaxsha, Afrosiyob, Xalchayon, Tuproqqal'a, Bolaliktepa, Ayrtom, Dalvarzin tepa, Qo'yqirilgan qal'a, Ajinatepa, Teshikqal'a va boshqa bir qator qadimiy shahar, qal'a, ibodatxonalaridan topilgan yuksak badiiy saviyada yaratilgan me'morchilik obidalari, devoriy rasm, haykaltaroshlik asarlari amaliy san'at buyumlari fikrlarimizning yaqqol dalilidir.

Bu noyob qazilmalarini izlab topishda L.Rempel, G.Pugachenkova, L.Albaum, V.Bulatov, B.Denike, M.Masson, Z.Nilsen, V.Shishkin, A.Asqarov, Ya.G'ulomov, S.Tolstov kabi arxeolog va san'atshunos olimlar samarali mehnat qildilar.

Qo'yqirilgan qal'a miloddan avvalgi 4-3 asrlarga oid yodgorlik. U O'zbekistonning To'rtko'l shahridan 22 km uzoqlikda joylashgan.

Unda shohlar, askarlar, g'alaba zallari ham bo'lgan. Ibodatxona binosi ikki qavatli bo'lib, diametri 44,4 m., balandligi 9,5 m.ni tashkil etadi. Devorga loy olingan joy suv bilai to'lg'azilib, xandaqqa aylantirilgan. Devor orasida o'q otadigan tuynuklar bor. Bino ichida 8 ta gumbazli xona bo'lib, uning davorlari rasmlar, shuningdak zo'r mahorat bilan ishlangan idish-tovoq, tobut, haykalchalar, devoriy naqshlar bo'lgan.

Bino devorlaridagi arfa chalayotgan ayol va qo'sh baraban chalayotgan erkak kishi, shuningdek, qisiq ko'zli, qulog'iga sirg'a taqqan, gulli kuylak kiygan ayol rasmlari alohida e'tiborga loyiqdir.

Saroy zallarida devoriy rasmlar bilan bir qatorda ganchdan tayyorlangan releflar, haykallar uchraydi va ular ustidan ranglar berilgan. g'alaba zalidagi bir gorelefdagi shoh va uning atrofida ayonlar aks ettirilgan, boshqa xonadagi releflarda kiyik, anor, uzum daraxtlari o'z ifodasini topgan.

Varaxsha - Buxoro shahridan 40 km. g'arbda joylashgan qal'a xarobasi. Hozirda bu joy cho'lga aylangan. Arxrologik qazilmalar shuni ko'rsatadiki, bu yerda miloddan avvalgi I ming yil davomida odamlar yashagan va ularda tasviriy san'at yaxshi rivoj topgan. Varaxsha xarobasi maydoni 9 gektarni egallagan va balandligi 10 m.gacha bo'lgan.

Bu binoda hukmdorlar saroyi va ibodatxona, askarxona, aslaxatxonalar bo'lgan. Ularning xonalari devoriy rangtasvir asarlari, haykallar va har xil rasmlar bilan bezatilgan.

Saroydagi xonalardan biri qizil xona hisoblangan. Undagi qizil rangli devorda rangtasvir ko'rinishlar bo'lib, ov manzarasi aks ettirilgan. Rassom bu tasvirda qizg'ish - kulrang, sariq ranglardan ko'proq foydalangan. Mazkur rangtasvirning ayrim namunalari Sankt-Piterburgdagi Ermitaj muzeyida saqlanmoqda.

Ayrtom - Termiz shahridan 18 km. uzoqlikda, Amudaryo qirg'og'ida joylashgan qadimiy shahar bo'lib, u 1932 yilda aniqlangan. Ularda arfa, qo'shmay, ud, nog'ora chalayotgan sozandalar, qo'llarida hadya, gulchambar, meva va idishlar ko'targan ayollar erkaklar tasvirlangan. Bu frizlar ishlanish uslubi va kompozitsiyasi jihatdan Shimoliy Hindiston haykaltaroshligiga juda o'xshab ketadi. Bu 1-2 asrlarda Buddha dinini o'rta Osiyoga kirib kelishi va tarqalishi bilan bog'lanadi. Ular o'zining badiiyligi jihatidan nihoyatda yuqoridir.

1938 yilda Ayrtomda 1-2 asrlarga oid budda dini ibodatxonasi ham topildi. U yerda maxsus hujralar, budda haykali ham bo'lgan. Yuqorida qayd qilingan frizlar shu ibodatxonalarni bezagan bo'lishi ehtimoldan xoli emas.

Dalvarzin tepa - Andijon viloyatidagi Dalvarzin qishlog'ining chakka qismida joylashgan turar joy harobasi hisoblanib, u 1952 yilda aniqlangan. Yer osti qazilganda u yerdan bronza quyish ustaxonasi, tosh yotqizilgan ko'chalar, g'alla omborxonalar, turli uy jihozlari, sopol buyumlar, naqshli idishlar va odam haykallari ham topilgan. Topilmalar ichida ganchdan yasalgan ayol kallasi eramizning 2 asrida yaratilgan deb taxmin qilinadi. Dalvarzin tepada qadimda qishloq xo'jaligi, metal bilan ishlash bilan bir qatorda tasviriy va amaliy san'at ham rivojlangan.

Afrosiyob - Samarqand shahri yonbag'ridagi xaroba. Uning bunyod etilishi miloddan avvalgi VI-V asrlarga to'g'ri keladi. Afrosiyobni qazish ishlari XX asr boshlarida boshlanib, hozirda ham davom ettirilmoqda. Qazilma ishlari natijasida u yerda qal'a-saroy borligi aniqlanib, uning qadimiy ko'rinishi rekonstruksiya qilindi.

Bu binoda bir necha xonalar mavjud bo'lib, ulardan biri mehmonxona ekanligi aniqlandi. Mehmonxonaning to'rt tomoniga turli devoriy rasmlar ishlangan. Ular millodan avvalgi VII-V asrlarga oid rasmlar deb topildi. Mehmonxona devorlaridagi rasmlardan birida bir erkak bilan bir ayolning suhbatlashib o'tirgani aks ettirilgan.

Umuman mehmonxonaning devorlarida to'y safari, daryoda cho'milish, elchilarni qabul qilish marosimi, ov kabilar tasvirlangan.

To'y safari aks etgan rasmga oq rangdagi filda malika, saman ot mingan shox-kuyov aks etgan. Shuningdek, malikani kuzatib ketayotgan kanizaklar ham tasvirlangan. Rasmdagi bir ayolni qizil rangdagi ko'ylak, och kulrang ro'mol, sariq lozim, qora etik, qo'lida bilakuzuk bilan mohirona tasvirlangan. Bu rasmda saroy xodimlaridan ikkitasi tuyalarga minib, ularni kuzatib kelayotganliklari ko'rsatilgan. Ulardan biri chol, ikkinchisi undan yoshroq kishi. Ikkovlari ham serbezak kiyimda tasvirlangan. Ularning bellarida kichik hanjar va qilich osilgan qo'llarida hassa.

Bu ularning saroy amaldorlari ekanligidan dalolat beradi. Ularning orqasida oq rangli parrandalar ergashib kelmoqda. Bulardan tashqari oq kiyimli ikki kishi ham tasvirlangan. Ulardan biri qora rangli otni yuganidan tortib kelmoqda, ikkinchisi orqaroqda qushlar yonida (u ot mingan holda bo'lishi mumkin tasvirlangan. Uni asarda tasvirlangan qush rasmlaridan ham bilsa bo'ladi.

Xulosa o'rnida shuni aytish mumkinki, O'rta Osiyo dunyoning qadim-qadimdan san'ati, me'morchiligi yuksak darajada rivojlangan mintaqalaridan biri bo'lib bu o'lkada eramiz boshlarigacha san'atning barcha tur va janrlari to'la-to'kis rivoj topgan. Ushbu san'at va madaniyat yodgorliklarini tayyorlov guruhi tarbiyalanuvchilariga tanishtirib borish ularda yurtimiz tarixi va madaniyati haqida bilimga ega bo'lishiga va shu orqali oz bo'lsada Vatanparvarlik tuyg'ularini shakillanishiga asos bo'ladi.

REFERENCES

1. Abdullayev N.U. San'at tarixi. 2/1 – T.: „San'at“ nashryoti, 2001.
2. Hasanov R. Tasviriy san'at asoslari. – T.: G'.Gulom nomidagi nashriyot matbaa – ijodiy uyi, 2009.
3. Muzeylar zamonaviy O'zbekiston madaniyati tizimida. Respublika ilmiy-nazariy anjumani materiallari. T.: „San'at“ jurnali nashryoti, 2007.